

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

2023

ISSUE 9
SEPTEMBER

JOURNAL OF

FUNDAMENTAL

STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOFS

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 9-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-9

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-9

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 9 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-9>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А.

– иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М.

– тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б.

– тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т.

– юридик фанлар доктори, профессор

Баҳодиров Р.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У.

– сиёсий фанлар доктори, профессор

Сатторов А.

– сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А.

– социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К.

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Ҳайдаров Ўрал Ахмадович

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мусаев Джамалиддин Камалович

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент

Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

Узакова Зарина Фуркатовна

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Шарипов Дилшод Бахшиллов

– сиёсатшунос, эксперт

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

АБДУЛЛАЕВ Бахтияр Абдурахимович

мустақил тадқиқотчи<https://doi.org/10.5281/zenodo.8354244>

ЎЗБЕКИСТОН ХУДУДЛАРИНИНГ МАФКУРАВИЙ ХАРИТАСИНИ ШАКЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Ўзбекистон хуудларининг мафкуравий харитасини шаклантириш муаммолари таҳлил қилинган. Жамиятдаги ижтимоий-маънавий муҳит ҳолати ўрганилиши асосида ҳар бир хууднинг мафкурвий харитаси яратилиши зарурияти илмий-амалий асосланган. Шунингдек, бугунги кунда аҳоли онгига таъсир кўсатаётган таҳдид ва иллатларни аниқлаш ҳамда уларни илмий таҳлил қилишда социологик тадқиқотлар ўтказилиши зарурлиги очиқ берилди.

Жаҳонда юз бераётган қонли можороларнинг келиб чиқиши сабаблари, уларни олдини олишда аҳолининг фикрлаш тарзини ўрганиш, шу билан бирга ёшларни ёт ғоя ва мафкуралар таъсиридан асраш кераклиги илмий ёритилди. Бу борада асарлар ёзган олимлар таҳлилларига ҳам алоҳида эътибор қаратилди. Мазкур ҳолатларни социологик тадқиқотлар орқали аниқланган ҳолатларни мафкуравий хатирада акс этирилиши, ҳар бир хууднинг маънавий қиёфасини кўрсатиб берилишига ва салбий ҳолатлар юқорилиги аниқланган хуудлар билан алоҳида чора-тадбирлар кўрилиши зарурлиги ёритилди.

Калит сўзлар: мафкура, ғоя, харита, маънавият, маърифат, вертуал макон, онг, тафаккур, ижтимоий-маънавий муҳит, мафкурвий харита, маҳалла, ёшлар, таҳдид, иллат, вайронкор ғоялар.

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ БОГОВ УЗБЕКИСТАНА

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются проблемы создания идеологической карты территорий Узбекистана. Научно и практически обоснована необходимость создания идеологической карты каждого региона на основе изучения социально-духовной среды в обществе. Также выявлена необходимость проведения социологических исследований по выявлению угроз и заболеваний, поражающих сегодня сознание населения, и их научного анализа.

Научно объяснены причины возникновения кровавых конфликтов в мире, изучить образ мышления населения с целью их предотвращения и в то же время защитить молодежь от влияния иностранных идей и идеологий. В связи с этим особое внимание было уделено анализу ученых, написавших работы. Подчеркнута необходимость отразить эти ситуации в идеологической памяти ситуаций, выявленных посредством социологических исследований, показать духовный облик каждого региона, а также принять специальные меры с регионами с высокой негативной ситуацией.

Ключевые слова: идеология, идея, карта, духовность, просвещение, виртуальное пространство, сознание, мышление, социально-духовная среда, идеологическая карта, соседство, молодежь, угроза, зло, деструктивные идеи.

PROBLEMS OF SHAPING THE IDEOLOGICAL MAP OF THE GODS OF UZBEKISTAN

ANNOTATION

This article analyzes the problems of creating an ideological map of the territories of Uzbekistan. The need to create an ideological map of each region based on the study of the socio-spiritual environment in society is scientifically and practically based. It was also revealed the necessity of conducting sociological researches in the identification of threats and diseases affecting the minds of the population today and their scientific analysis.

The reasons for the origin of bloody conflicts in the world, to study the way of thinking of the population in order to prevent them, and at the same time to protect young people from the influence of foreign ideas and ideologies, were explained scientifically. In this regard, special attention was paid to the analyzes of the scientists who wrote the works. It was highlighted the need to reflect these situations in the ideological memory of the situations identified through sociological research, to show the spiritual image of each region, and to take special measures with the regions with high negative situations.

Key words: ideology, idea, map, spirituality, enlightenment, virtual space, consciousness, thinking, socio-spiritual environment, ideological map, neighborhood, youth, threat, evil, destructive ideas.

Бугунги кунда дунёнинг айрим минтақаларида тобора кескинлашиб бораётган қонли можаро ва зиддиятлар ҳамда инсон онгини ўзгартиришга қаратилган таҳдид ва иллатлар хавфи бизни доимий огоҳ ва ҳушёрликка чақирмоқда [1].

Айниқса, инсоннинг қалбига вайронкор ғоялари билан кириб боришга урунишлар вертуал маконда жадаллашмоқда. Бундан одамларнинг онгу тафаккури сезиларли даражада ўзгараётгани, жамиятда радикаллашишни ортиши ва аҳолида агрессив кайфиятни кучайишига олиб келмоқда. Шу сабабли ҳар бир ҳудудда яшовчи аҳолининг дунёқарашини ўрганиш, юртимизда амалга оширилаётган ислохотларга муносабатини билиш, уларнинг онгига таъсир кўрсатаётган таҳдид ва иллатларни аниқлаш заруриятини кўрсатмоқда. Мазкур таҳдид ва иллатлар мафкуравий бўшлиққа тушиб ўрнашаётгани бизни ташвишга солмоқда.

Минг афсуски, мамлакатимизда аҳолидаги мафкуравий бўшлиқни аниқлаш тизими такомиллаштирилмаган. Бугунги кунга қадар унинг кўплаб методикалари ишлаб чиқилган бўлсада, амалиётга кенг жорий этилмаган. Ҳар бир ҳудуднинг мафкуравий манзараси акс этган хариталари ишлаб чиқилмаган. Ваҳоланки, таҳдид ва иллатларнинг тури ортиб бораётган бир даврда, биз қандайдир самара бермаётган тадбирбозлик билан овворамиз. Бу билан худдики, ҳамма ҳудудда тинч ва осудалик ҳукм сураётир. Аслида эса, одамларнинг онгига ёт ғояларнинг асталик билан сингаётгани масъулларни ўйлантириши керак. Лоқайдлик ва бепарволик оқибатида жамиятни мафкуравий таназзулга учратиш мумкин.

Лоқайдлик – бу атроф-муҳитдаги воқеаларга эътиборсизлик, бўлаётган ишларга кизиқмасликдир. Айрим одамлар яшаб турган уйи олди йўлини бугун равон ва текис қилинаётганига эътиборсизлик билан қараши, унга барибир эканини айтаётганидан хайратимиз ошади. Бир қарашда лоқайдлик муаммо даражасига кўтарадиган нарса эмасдек туйилади. Лекин, жамиятда пайдо бўладиган муаммоларнинг барчасига лоқайдлик сабаб бўлади. Буюк саркарда Амир Темур бобомиз “Азми қатъий, тадбиркор, хушёр, мард ва шижоатли бир киши мингта тадбирсиз ва лоқайд кишидан афзалдир”[2] деганларида ҳақ эканликларига тарих неча бор гувоҳ бўлган.

Ҳақиқатдан ҳам лоқайдлик сабаб кўплаб мамлакатларда қонли можаролар юзага келяпти. Алоҳиси бундан азият чекаётганини вертуал макон кўзимизга ойна қилиб кўрсатмоқда. Шунингдек, мазкур маконда одамлар бир-бирини ҳақорат қилиш, тухмат қилиш ва инсонни обрўсини туширишга урунишлар ҳам ортиб бормоқда.

Умуман олганда, вертуал оламда муомала одоби кишиларнинг насихат қилмасдан бошқалардан ўзини устувор қўйиб, бир-бирига таъсир ўтказиши, сохта ниқобни тарбия воситаси сифатида ҳаммани эътиборини ўзига тортмоқда. Шу сабабли ёшларимизда муомала маданиятини шакллантириш ҳозирги кунда жамиятимиз олдида турган энг муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Бунда ота-онанинг, маҳалла улуғларининг таъсиридан самарали фойдаланиш зарур. Зеро, маънан етук, ахлоқан соғлом авлодни тарбиялаш жамиятнинг асосий масъулиятидир.

Инсониятнинг маънавий қиёфаси унинг мулоқот маданиятида ифодаланади. У ўзининг ҳис-туйғусини, ички тугʻнини, орзу-умидларини мулоқот жараёнида кўрсатади. Шунинг учун ҳам жамият тараққиёти, инсонларнинг яхлит ҳолда шаклланиши, уларнинг бир-бирлари билан ўзаро мулоқотсиз, ҳамкорлигисиз, ўзаро таъсирсиз вужудга келмайди.

Мулоқот деганда – инсоннинг ички оламини ташқисига чиқишида намоён этувчи ўзаро муносабатларининг шакли тушунилади. Инсон мулоқот жараёнида ўзининг ташқи олам, жамиятнинг турмуш тарзи, унинг ижтимоий, иқтисодий, маънавий ҳаёти ҳақидаги қарашлари, тасавури ва ҳиссиётини ифодалайди. Жамият аъзоларининг ўзаро ижтимоий муносабатлари, турмуш шароитлари ўзгариши билан уларнинг моддий олам ҳақидаги тасавури, тушунчалари, дунёқарашлари, одоб ва ахлоқ меъёрлари ҳам ўзгаради. Бундай ўзгариш кишиларнинг умумий манфаатлари, ҳайрихоҳлиги асосида юзага чиқади. Манфаатлар тўқнашиши натижасида инсоннинг аслияти номоён бўлади. Инсоннинг аслиятининг носоғломлиги жамиятнинг ривожланишига таъсир кўрсатади. Қанчалик соғлом фикрли одамлар кўп бўлса, жамиятдаги тартибга солинган нормаларга риоя қилиш ҳолати юқори бўлади. Жамиятнинг тинчлигига ҳам ижобий сифат беради. Булар эса оиладаги муҳитга ҳам боғлиқдир.

Жамиятимизнинг кичик бўғини ҳисобланган оила аъзоларининг ўзаро мулоқотлари, кўни-кўшни, маҳалладошлар, қариндош-уруғ, ҳамкасблар, дўстлару биродарлар, жамоат жойларидаги кишиларнинг ўзаро мулоқотлари мавжуд. Ҳар бир инсон мулоқот маданиятини энг аввало оилада ўрганади. Оиладаги муносабатларни қай ҳолатда ўрнатилиши ота ва онадаги мулоқотга боғлиқ бўлади. Агар оилада ота ва она фарзандлар олдида мулоқоти яхши бўлса, болаларнинг муомала маданияти ҳам шундай шаклланади. Ёзилмаган қоидаларимизга кўра, кўчада ўтиб кетаётган болаларнинг муомала маданиятига қараб ота-онасига баҳо берилган. Шунингдек, инсоннинг нозик туйғулари ҳам оилада шаклланади. Шунинг учун оиладаги мулоқотни маданият даражасига кўтарилиши лозим. Имом Ғазолий айтганидек, “Ўзинга нисбатан кичиклардан қандай муомалани кутсанг, уларга нисбатан ҳам худди шундай муомалада бўлгин” [3]. Бу каби улуғ алломаларимиз мулоқот маданияти, қонун-қоидалари ва ўғитларини ёзиб қолдирган ва халқни хушмуомалаликка, ўзаро меҳр-мурувватга, ахлоқ-одобга чақиришган.

Халқимизнинг асрлар давомида сайқалланиб келган урф-одатлари, анъаналари, ахлоқ меъёри мужассам бўлиб, мақоллар, ҳадислар, ҳикматли сўзлар, панд-насихатлар, ахлоқ-одоб дурдоналари шаклланиб, одамларни маънавий етукликка етакланган. Жумладан, муқаддас китобларимизда ҳам “Ҳамма ишларингизда тўғри бўлинг, одамларга муомалада хулқингиз чиройли бўлсин”, - деб қайд этилади. Бу билан эса энг азиз ва муқаррам бўлган инсонни хушхулқлик, самимий ва тўғри бўлишга даъват этиб келинган. Бу каби ҳолатларни, оилаларда урф-одат, анъаналарни ўтказилиши ва бугунги ёшлар уни билиши юзасидан тадқиқотлар ўтказилиб, аниқлаш мумкин бўлади. Ҳар бир ҳудуддаги ижтимоий-маънавий жараёнларни харита шаклида аниқ манзиллар белгиланиши зарур.

Харита деганда, кўз олдимизга ҳудудларнинг жойлашуви акс этган чизмалар тасвирланади. Қайси ҳудуд ёки аҳоли жойлашганини мана шу харита орқали аниқлаймиз. Аммо мафкуравий харита деганда эса дунё давлатлари томонидан тез-тез эълон қилиб борилаётган урушли ҳудудларнинг харитаси ёки касалликлар тарқаган ҳудудларнинг ранглар билан ажратиб кўрсатилишини кўришимиз мумкин.

Ўзбекистоннинг мафкуравий харитаси аҳолининг ижтимоий-маънавий кайфияти, фикрлашини ўрганиш орқали яратилишини ҳали мутасаддиларимиз тушуниб етмади. Зеро, мазкур харитани яратилиши нафақат жамиятни тартибга солишга хизмат қилади, балки, давлатнинг ҳар томонлама ривожланишига асос бўлади. Масалан, ҳар бир амалга ошириладиган ислохотларни аҳоли томонидан хабардорлиги даражалари аниқланиб, таҳлил қилиниб, салбий кўрсаткичи юқори ҳудудлар учун алоҳида чора-тадбирларни кўрилса, ана шу ҳудуднинг муҳити соғломлашади.

Бугунги кунда носоғлом муҳитли ҳудудларда жиноятларнинг ортиши, турли хил иллатларни урчиб чиқиши, янги турдаги таҳдидлар хавфи юзага келаётганидан масъуллар аҳолини ҳар томонга йўрғалаётганини гувоҳи бўлмоқдамиз. Ҳар ким ўз билганича ишни ташкил қилаётгани, оилаларда носоғлом муҳитни шаклланиб бораётганига лоқайдлик билан қаралиши натижасида ўз жонига қасд қилиш ҳолатлари ҳам кўпаймоқда.

Сўнгги йилларда аҳолини иқтисодий-ижтимоий қўллаб-қувватлаш мақсадида, кўплаб ислохотлар қилинди. Айниқса, маҳалларда уйма-уй юриб ўрганилгани ва ҳар бир хонадонга кириб борилгани таҳсинга сазовордир. Аммо, аҳолининг онгига таъсир кўрсатувчи омилларни аниқлаш масаласида бироз сусткашликка йўл қўйилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2021 йил 19 январдаги Республика Маънавият ва маърифат кенгаши йиғилишидаги нутқида: “Жамиятнинг танаси иқтисод бўлса, унинг жони ва руҳи маънавиятдир” деган эди, Давлат раҳбари. Бу сўзлар ҳар бир инсонга ҳам тегишли. Инсоннинг танаси озик-овқат билан тик тураётган бўлса, уни бошқараётган мияси қандай маънавий озуқа билан тўйинмоқда?! Бугунги муаммоларимиздан бири ҳам мазкур мафкуравий бўшлиқдир. Одамлар онгидаги бўшлиқни тўлдираётган озуқа бунёдкорлигидан кўра вайронқори сингиб бораётганини даражасини аниқлаш ва унга ташхис қўйиш ҳамда аниқланган бўшлиқни маънавият билан тўлдириш заруриятини англаш муҳимдир.

Ҳар бир ҳудуднинг мафкуравий харитаси орқали таҳдидларни олдини олиш, аниқланган маънавий хавф-хатарни бартараф этиш механизмини ишлаб чиқиши зарур. Мазкур харитадан ҳудуднинг мафкуравий манзарасини яққол билиш мумкин. Ҳар бир ҳудуд аҳолисининг ижтимоий кайфиятини аниқ манзилли ўрганиш, жамиятнинг маънавий-маърифий ҳолатини билиш, дунё давлатлари тажрибасида кўп қўлланилган социологик тадқиқотлар ўтказилиши билан амалга оширилиши мақсадга мувофиқдир.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 апрелдаги “Ўзбекистон тараққиётининг янги босқичида миллий ғояни ривожлантириш концепциясини ишлаб чиқишга доир чора-тадбирлар тўғрисида” ги Ф-5465 Фармонида: давлат ва жамоат ташкилотлари томонидан бу борада муайян ишлар амалга оширилганига қарамасдан “аҳоли ўртасида дунёда юз бераётган мураккаб геосиёсий ва мафкуравий жараёнларнинг мазмун-моҳиятини англаш даражасининг пастлиги, бу борадаги яхлит тушунча ва тасаввурларнинг етарлича шаклланмаганлигини терроризм, эстремизм, ақидапарастлик, сепаратизм, одам савдоси, “оммавий маданият”, наркобизнес каби турли трансчегаравий таҳдидларга қарши курашишда миллий ғоя омилдан самарали фойдаланиш имкониятини бермаяпти”, дейилган эди.

Шунга қарамасдан, ён-атрофда юз бераётган воқеаларга дахлдорлик ҳиссини ошириш, мамлакатимиз мустақиллиги, тинч-осойишта ҳаётимизга хавф туғдириши мумкин бўлган тажовузларга қарши изчил кураш олиб бориш, ушбу жараёнга инновацион ёндошувни жорий этиш, жамиятда маънавий-маърифий муҳит ҳолатини аниқлаш ва манзилли соғломлаштириш тизимининг методологиясини амалиётга жорий этилиши зарур.

Ижтимоий, иқтисодий ва психологик муаммоларни бартараф этишга қаратилган мақсадли ва манзилли тарғибот-ташвиқот ишларини амалга оширишга доир тавсиялар ишлаб чиқиши жамиятдаги мафкуравий муаммоларни бартараф этишга хизмат қилади.

Жамиятда маънавий-маърифий ва мафкуравий ҳолатини хонадонма-хонадон ўрганиш тизимининг ташкилий ишлари, муаммоларни аниқлаш ва манзилли соғломлаштириш тизимининг диагностика қилиш усуллари, соғломлаштириш ва барқарорлаштириш бўйича олиб борилган ишлар натижадорлиги, мониторинг ва таҳлил қилишда замонавий ахборот-коммуникация воситаларидан фойдаланиш шакллари, аҳолининг мафкуравий иммунитетини мустаҳкамлаш, инновацион методлар, илмий-амалий дастурларни амалиётга жорий этиш механизмини ишлаб чиқишни долзарб заруратга айлантирди.

Шунингдек, оилалардаги ижтимоий-маънавий муҳитини соғлом ёки носоғлом эканлигини ўрганиш ва уни таҳлил қилиш муҳимлигини бугунги кундаги дунё давлатларидаги содир бўлаётган қонли тўқнашувлар кўрсатмоқда. Ҳар оила давлатнинг назорати бўлиши асосий қонуниimiz конституция билан белгилаб қўйилган. Шу сабабли, мазкур оиладаги муҳит жамият ва давлатнинг иқтисодий ривожланишига таъсир кўрсатади.

Демак, оила тўқ бўлса, жамият тўқ, унга хизмат этувчи механизм – давлат эса қудратли бўлади. Жамиятнинг иқтисодий қудрати миллат узил-кесил шаклланишининг гаровидир. Миллий маънавиятнинг ғалабаси жамият иқтисодий негизининг мустаҳкамлигига боғлиқ[4]. Бугунги кунда аҳолига иқтисодий-ижтимоий кўмак берилаётгани ҳам давлатнинг маънавий имиджига таъсир кўрсатади. Шунинг учун ҳар бир ҳудудда уйма-уй юриб, аҳолининг маънавий савиясини ўрганиб, унинг портретини яратиш зарур.

Қадимдан аҳолининг маънавий савияси ҳаёт илми ва таълимига боғлиқ бўлган. Ўзбекистоннинг таълим тизимини йўлга қўйилиши турли даврларда одамларнинг яшаш тарзига ва жамиятда яратилган шароитларга қараб ташкил этилган. Масалан, XX аср бошида Европа тараққиётда анча илгарилаб кетган бир вақтда Туркистон илм-фан амалиёти ва техника тараққиётида орқада қолади. Бу ҳолат эса илғор фикрловчи зиёлилар ва маҳаллий буржуазияни ташвишга солади.

Шунинг учун бу даврда жаҳолат уйқусидан уйғониш тарихий заруриятга айланади. Бу жараёнда жадидчилар аҳолининг маънавий савиясини ошириш учун таълим олиши зарурлигини халққа тушунтиради. Улар ўз ғояларини ташвиқ қилиш, авом халқ оммасини кўзини очиш йўлида “Садои Туркистон”, “Садои Фарғона”, “Утро Фергани”, “Ферганская жизнь”, “Туркестанский край”, “Хуррият”, “Ойна”, “Ал ислоҳ”, “Ал изоҳ” газета ва журналлари ҳамда босмаҳоналар очади. Бу даврда жадидлар халқнинг маънавий савиясини юксалтириш мақсадида мактаблар очадилар. Шунингдек, оммавий намойишлар ҳам ташкил этадилар. Жумладан, адибимиз Маҳмудхўжа Бехбудий Нижний Новгородда 1907 йилнинг 23 августида Русия мусулмонларининг турмуш ва маданияти муаммоларига бағишланган курултойидаги нутқида: “Маърифат учун биргина мактаб кифоя қилмайди. Замон ва дунё воқеалари билан танишиб бормоқ керак. Миллат ва Ватаннинг аҳволидан, кундалик ҳаётдан огоҳ бўлмоқ лозим. Миллат учун ойна керак, токи ундан ўз қабоҳатини ҳам малоҳатини ҳам кўра олсин” [5] дея таъкидлайди. У “Ойна” журналининг ҳам шу мақсадда ташкил этган эди. Бу замонларда газета ва журналлар аҳолининг маънавий савияси оширишга хизмат қилган.

Бугунги кунга келиб, газета ва журналларнинг роли сезиларли таъсир кўрсатмаяпти. Унинг ўрнини интернет тизими эгаллади. Натижада барча маълумотларни интернет тармоғларидан олишга аҳолида кўникма ҳосил бўлди. Билим олиш ҳолатлари ҳам электронлашди. Бу бир томондан аҳолига қулайлик қилади. Иккинчи томондан эса ноҳолис маълумотларни тўғри деб қабул қилиш оқибати зарарига айланмоқда. Чунки интернетни назорат қилиш тизими етарлича ташкил этилмаган. Шу мақсадда янгиланган конституциянинг 33-моддасида тартибга солиш учун нормалар қатъий белгиланди. Бузғунчи, вайронкор сайтлар, бир томондан, мана шу ғоялар тарғиботчи ва тарафдорлари бўлмиш террорчилик ташкилотларининг фаол аъзоларига, бошқа томондан эса, бунёдкорлик ва вайронкорликни, эзгулик ва ёвузликни фарқлай олмайдиган илмсизлар тоифаси, террорчиларнинг фақат никобинигина кўра олувчи ва шунинг баробарида, уларнинг асл мақсад-муддаоларидан беҳабар, ўзи мансуб жамиятга негатив муносабатдаги одамларга мўлжалланган бўлади.

Саналган тоифаларнинг ҳар бири ўзига хос хусусиятларига эга ва уларнинг ҳар бирига “аталган” махсус вербовка усуллари ишлайди.

Интернет тобора муайян мақсадли ижтимоий, сиёсий фикрни шакллантириш, рақиб томонга психологик, маънавий таъсир кўрсатиш, инсонлар орасида кўркув, ваҳима тарқатиш кууролига айланиб бормоқда. Бу таъсирга қарши курашда ёки таъсирнинг ижобий бўлиши учун ОАВ ҳам муайян масъулиятларга эга ва у тўғри маълумот тарқатиш, таклиф этилаётган материаллар замирида яширин зарарни ўз вақтида илғай билиш, мамлакатда ҳамда дунёда содир бўлаётган турли воқеаларга ўз вақтида муносабат билдириш, яъни тезкорликда кўринади. Агар маълумот энг аввал ноҳолис тармоқдан узатилса, кейинги, агарчи у ҳаққоний бўлса ҳам, ахборот таъсири кутилгандек бўлмаслиги мумкин. Бу ҳолатлар эса жамиятдаги ижтимоий-маънавий муҳитга таъсир ўтказмоқда. Бу таъсирларнинг даражасини ва таҳдидларнинг турларини аниқлаш учун аҳоли ўртасида муайян тадқиқотлар ташкил этиш лозим. Маънавий ва психологик ҳолати юзасидан аниқ манзиллари белгиланган хариталарни йилда бир марта эълон қилиб борилса, ҳудудларда ишлаш тизимига осонлашади. Ҳудуд масъуллари учун объектлар аниқ бўлади. Ишнинг самараси ижобий бўлиб, аҳолининг маънавий ва сиёсий онги юксалади.

Хулоса қилиб айтганда, ҳар бир ҳудуднинг мафкуравий харитаси яратилиши керак. Мазкур харита эса ҳудуд раҳбарлари томонидан “носоғлом муҳит” деб аниқланган, яъни “сарик”, “қизил” маҳаллаларда алоҳида дастур асосида аҳолининг мафкуравий иммунитетини оширишга қаратилган ишлар олиб бориши зарур. Харитани яратилишида хизмат вазифасида аҳоли билан ишлаш устуворлиги бор бўлган барча масъулларни жалб этилиши тезкорлик ва ҳушёрликни оширади.

Шунингдек, харита ҳар йили социологик тадқиқот ўтказиш орқали янгилаб борилади. Бу билан, жамиятда урчиб чиқаётган янги таҳдид ва иллатлар аниқланади. Айниқса, мафкуравий бўшлиқни илм, маънавият ва маърифат билан тўлдиришга эришилади. Натижада жамиятда маънавий муҳит соғломлашади. Давлатнинг ривожланиши, дунё давлатлари рейтингларида Ўзбекистоннинг юқори ўринларни эгаллашига туртки бўлади. Жаҳонда мамлакатимизнинг маънавий имиджи ва юртимизда яшаб ўтган буюк аждодларига муносиб ворис халқ эканини исботини кўрсатади.

Зеро, ҳудудларнинг мафкуравий харитасини илмий жиҳатдан ҳам асосланиши керак. Аниқланган ва харитада акс этган муаммоларга илмий ечимларини берилиши мақсадга мувофиқдир. Ҳар бир муаммони бошқа давлардаги муаммолар билан солиштира таҳлилини қилиниши, ечимини кўрсатилиши, келгусида юзага келиши мумкин бўлган кўплаб таҳдид ва иллатларни олдини олишга хизмат қилади. Шу билан бирга бугунги кунда дунё тажрибасида электронлашиш тенденцияси кучайиб бормоқда. Тайёрланадиган ҳудудларнинг хариталарини электронлаштириш муҳанизмини ҳам ишга тушириш зарур. Бу эса мутахассисларга ҳар томонлама қулайлик яратади.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. –Т.: Ўзбекистон, 2017. –Б. 9.
2. *Темур тузуклари*. Т., 2005.
3. Ахмад Турсун. Шарқ донишмандлари хикматлари. – Т.: «Шарқ» нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси, 2006. — 208 б
4. Асқаров А. Ўзбек халқининг генезиси ва этник тарихи. Ўқув қўлланма. Университет. Т.: 2007. – Б.335.
5. <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/tarix/manaviyat-yulduzlari/mahmudhuja-behbudiy-1875-1919/>

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 9-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-9

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-9

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz